

SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW PENERAPAN MACHINE LEARNING DALAM ANALISIS SENTIMEN APLIKASI LAYANAN PEMERINTAH

M Dantha Arianvasya

Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Djati

Email: danthabkl2020@gmail.com

Tema Asta Cita/Kementerian Agama: Digitalisasi Tata Kelola

Abstrak

Digitalisasi layanan publik mendorong pemerintah dan organisasi layanan untuk menyediakan aplikasi digital yang dapat diakses masyarakat secara luas. Dalam konteks tersebut, ulasan pengguna pada platform seperti Google Play Store, App Store, media sosial, dan kanal layanan digital menjadi sumber data penting untuk memahami pengalaman, kepuasan, keluhan, serta kebutuhan pengguna. Penelitian ini bertujuan melakukan Systematic Literature Review (SLR) terhadap penerapan Machine Learning dalam analisis sentimen pada aplikasi dan layanan digital, khususnya yang relevan dengan layanan publik digital. Metode yang digunakan adalah SLR dengan pendekatan PRISMA melalui tahapan identifikasi, screening, eligibility, dan inclusion. Artikel yang dianalisis berjumlah 15 artikel ilmiah yang membahas analisis sentimen, ulasan aplikasi, layanan digital, app review mining, text preprocessing, TF-IDF, Naive Bayes, Support Vector Machine, Random Forest, Logistic Regression, serta model deep learning dan transformer. Hasil kajian menunjukkan bahwa analisis sentimen banyak digunakan untuk mengolah ulasan pengguna menjadi informasi yang dapat mendukung peningkatan kualitas layanan. Algoritma klasik seperti SVM, Naive Bayes, Random Forest, dan Logistic Regression masih banyak digunakan karena sederhana, mudah diinterpretasikan, dan efektif pada data teks berbasis TF-IDF. Namun, penelitian terbaru menunjukkan peningkatan penggunaan CNN, LSTM, BERT, RoBERTa, AraBERT, serta model ensemble karena mampu menangkap konteks bahasa yang lebih kompleks. Dataset yang dominan digunakan berupa ulasan aplikasi, komentar media sosial, ulasan produk, komentar YouTube, dan data keluhan layanan. Gap penelitian yang ditemukan meliputi keterbatasan dataset domain spesifik, minimnya penelitian pada aplikasi layanan pemerintah, keterbatasan analisis bahasa lokal, kurangnya interpretabilitas model, serta perlunya analisis sentimen berbasis aspek. Kajian ini menunjukkan bahwa penelitian analisis sentimen terhadap aplikasi layanan publik seperti PUSAKA Kemenag masih relevan untuk dikembangkan sebagai dasar evaluasi kualitas layanan publik digital.

Kata Kunci: Analisis Sentimen; Machine Learning; Systematic Literature Review; PRISMA; Ulasan Aplikasi; Google Play Store; Layanan Publik Digital; TF-IDF; Naive Bayes; SVM; Random Forest; Logistic Regression.

1. Pendahuluan

Transformasi digital telah mengubah cara organisasi pemerintah menyediakan layanan kepada masyarakat. Berbagai layanan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini mulai beralih ke aplikasi digital, portal layanan, dan sistem berbasis mobile. Artikel ini dikaitkan dengan tema Digitalisasi Tata Kelola Kementerian Agama karena membahas pemanfaatan teknologi digital dan Machine Learning dalam mendukung evaluasi layanan publik berbasis aplikasi. Dalam konteks Kementerian Agama, digitalisasi tata kelola dapat diwujudkan melalui pengembangan layanan digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, analisis sentimen terhadap ulasan pengguna aplikasi layanan pemerintah menjadi relevan untuk mengetahui persepsi masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas layanan digital. Perubahan ini tidak hanya menuntut kesiapan teknologi, tetapi juga kemampuan pemerintah dalam memahami pengalaman pengguna secara berkelanjutan. Salah satu sumber data yang penting dalam konteks tersebut adalah ulasan pengguna pada platform digital seperti Google Play Store, App Store, media sosial, dan kanal pengaduan daring.

Ulasan pengguna memiliki karakteristik tidak terstruktur, berjumlah besar, dan mengandung beragam informasi, seperti kepuasan, keluhan, kritik, saran, masalah teknis, permintaan fitur, serta persepsi terhadap kualitas layanan. Dalam penelitian terkait app review analysis, ulasan aplikasi dipandang sebagai data yang bernilai karena memuat informasi tentang fungsi aplikasi, kualitas, laporan masalah, dan kebutuhan fitur baru. Bai et al. (2024) menjelaskan bahwa ulasan aplikasi dapat diolah menjadi wawasan praktis untuk pengembangan produk digital, termasuk melalui sentimen, topic modeling, dan explainable artificial intelligence.

Analisis sentimen merupakan salah satu pendekatan dalam Natural Language Processing (NLP) yang digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan opini dalam teks, seperti positif, negatif, atau netral. Dalam konteks layanan digital, analisis sentimen berguna untuk mengetahui persepsi pengguna terhadap kualitas layanan, kemudahan penggunaan, stabilitas aplikasi, respons layanan, dan fitur yang disediakan. Kajian pada ulasan aplikasi menunjukkan bahwa app reviews dapat membantu pengembang memahami kepuasan pengguna, menemukan area perbaikan, dan memprioritaskan kebutuhan aplikasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan analisis sentimen berkembang dari metode berbasis leksikon dan machine learning klasik menuju model deep learning dan transformer. Algoritma seperti Naive Bayes, Support Vector Machine (SVM), Random Forest, dan Logistic Regression masih banyak digunakan karena relatif sederhana dan dapat bekerja baik dengan representasi fitur seperti TF-IDF. Di sisi lain, model seperti CNN, LSTM, BERT, RoBERTa, AraBERT, serta model ensemble semakin banyak digunakan untuk menangkap konteks kalimat yang lebih kompleks.

Pada konteks layanan publik digital, analisis sentimen memiliki peran strategis karena dapat membantu instansi pemerintah memahami persepsi masyarakat secara cepat dan berbasis data. Aplikasi layanan publik seperti PUSAKA Kemenag dapat menghasilkan banyak ulasan pengguna di Google Play Store. Ulasan tersebut berpotensi dianalisis untuk mengetahui sentimen masyarakat, kendala penggunaan aplikasi, kualitas fitur, serta aspek

layanan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kajian SLR ini penting dilakukan untuk merangkum tren penelitian, metode yang digunakan, performa algoritma, dataset yang dominan, gap penelitian, serta peluang penerapan analisis sentimen pada aplikasi layanan pemerintah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan metode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). SLR digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian terdahulu secara sistematis. PRISMA digunakan sebagai kerangka pelaporan agar proses pemilihan artikel dilakukan secara transparan melalui tahapan identifikasi, screening, eligibility, dan inclusion.

2.1 Sumber Data dan Strategi Pencarian

Artikel yang digunakan dalam kajian ini berasal dari 15 artikel ilmiah yang diberikan dalam bentuk PDF dan metadata RIS. Secara konseptual, sumber artikel dapat berasal dari database akademik seperti ScienceDirect, Google Scholar, Garuda, Sinta, dan IEEE. Berdasarkan dokumen yang tersedia dalam kajian ini, metadata RIS yang diberikan memuat artikel dari ScienceDirect, sedangkan analisis mendalam dilakukan terhadap 15 file PDF yang tersedia.

Kata kunci pencarian yang digunakan atau dapat digunakan dalam proses SLR meliputi: sentiment analysis, machine learning sentiment analysis, app review sentiment analysis, Google Play Store reviews, public service application, digital public service, TF-IDF sentiment analysis, Naive Bayes sentiment analysis, SVM sentiment analysis, Random Forest sentiment analysis, Logistic Regression sentiment analysis, government application reviews, dan aspect-based sentiment analysis app reviews.

2.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi yang digunakan dalam kajian ini adalah: (1) artikel membahas analisis sentimen, opini pengguna, ulasan aplikasi, atau analisis teks layanan digital; (2) artikel menggunakan pendekatan Machine Learning, Deep Learning, NLP, TF-IDF, word embedding, atau transformer; (3) artikel memiliki relevansi dengan ulasan pengguna, aplikasi digital, layanan daring, media sosial, atau pengalaman pengguna; (4) artikel dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding ilmiah; dan (5) artikel memiliki informasi minimal mengenai metode, dataset atau objek, dan hasil penelitian.

Kriteria eksklusi yang digunakan adalah: (1) artikel tidak berkaitan dengan analisis sentimen, NLP, atau ulasan pengguna; (2) artikel tidak menyediakan informasi metode secara memadai; (3) artikel tidak relevan dengan aplikasi digital, layanan daring, atau data teks opini; (4) artikel berupa duplikasi; dan (5) artikel tidak tersedia dalam bentuk metadata, abstrak, atau PDF yang dapat dianalisis.

2.3 Tahapan PRISMA

Tahapan PRISMA dalam kajian ini terdiri atas identifikasi, screening, eligibility, dan inclusion. Pada tahap identifikasi, artikel dikumpulkan melalui metadata RIS dan file PDF yang diberikan. Metadata RIS memuat 25 artikel, sedangkan PDF yang tersedia untuk dianalisis berjumlah 15 artikel.

Pada tahap screening, artikel disaring berdasarkan kesesuaian dengan tema analisis sentimen, Machine Learning, ulasan aplikasi, layanan digital, dan NLP. Pada tahap eligibility, artikel yang lolos screening diperiksa kelayakannya berdasarkan kelengkapan informasi metode, dataset atau objek, algoritma, hasil penelitian, dan relevansi terhadap topik layanan digital. Pada tahap inclusion, artikel yang digunakan dalam sintesis akhir berjumlah 15 artikel. Artikel tersebut dianalisis untuk menemukan tren algoritma, teknik preprocessing, jenis dataset, performa model, kelebihan, kekurangan, dan gap penelitian.

2.4 Diagram Alur PRISMA dalam Bentuk Narasi

Identifikasi: artikel diperoleh dari metadata RIS dan file PDF yang diberikan. Metadata RIS memuat 25 artikel, sedangkan PDF yang tersedia untuk dianalisis berjumlah 15 artikel.

Screening: artikel disaring berdasarkan kesesuaian dengan tema analisis sentimen, Machine Learning, ulasan aplikasi, layanan digital, dan NLP.

Eligibility: artikel dievaluasi berdasarkan kelengkapan informasi metode, dataset, algoritma, hasil penelitian, dan relevansi terhadap layanan digital.

Inclusion: sebanyak 15 artikel dipilih sebagai sumber utama literature review. Karena tidak tersedia data jumlah hasil pencarian awal dari setiap database seperti Google Scholar, Garuda, Sinta, dan IEEE, jumlah artikel pada tahap identifikasi lintas database tidak dituliskan secara numerik agar tidak menimbulkan data yang tidak valid.

Tabel 1. Ringkasan Tahapan PRISMA

Tahapan PRISMA	Jumlah Artikel	Keterangan
Identifikasi	25 artikel	Artikel diperoleh dari metadata RIS dan sumber artikel yang tersedia.
Screening	25 artikel	Artikel disaring berdasarkan kesesuaian dengan tema analisis sentimen, <i>Machine Learning</i> , ulasan aplikasi, layanan digital, dan NLP.
Eligibility	15 artikel	Artikel yang tersedia dalam bentuk PDF dan memiliki informasi metode, dataset, algoritma, serta hasil penelitian diperiksa kelayakannya.

Tahapan PRISMA	Jumlah Artikel	Keterangan
Inclusion	15 artikel	Artikel yang memenuhi kriteria digunakan sebagai sumber utama dalam sintesis <i>literature review</i> .

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tabel Literature Review dari 15 Artikel

Tabel berikut menyajikan ringkasan 15 artikel yang digunakan dalam literature review. Ringkasan disusun berdasarkan penulis dan tahun, judul penelitian, metode, dataset atau objek, hasil penelitian, serta gap atau kekurangan yang ditemukan.

Tabel 2. Literature Review dari 15 Artikel

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Metode	Dataset/Objek	Hasil Penelitian	Gap/Kekurangan
1	Ghoul et al. (2024)	A combined AraBERT and Voting Ensemble classifier model for Arabic sentiment analysis	AraBERT, Voting Ensemble, SGD, Linear SVC, Multinomial NB, Ridge Classifier	Tweet Arab dari kompetisi Kaggle	Model AraBERT + Voting Ensemble mencapai F-score 73,98% dan akurasi 81,34%.	Dataset tidak seimbang; tweet negatif dan positif lebih sulit diprediksi.
2	Youssef & Elhoussaine (2026)	AraABSAMD: A novel Arabic dataset for aspect-based sentiment analysis in the Moroccan education domain	ABSA, Arabic BERT, ARBERT, camelbert-msa	1.360 review Twitter bidang pendidikan Maroko	ARBERT mencapai F1-score 76% pada ACP dan 62% pada ATE+ASC.	Kelas konflik sulit dikenali; domain terbatas pada pendidikan Maroko.
3	Taj et al. (2025)	Aspect-based sentiment analysis for software requirements elicitation using fine-tuned BERT and XAI	Fine-tuned BERT, ABSA, XAI, LIME	AWARE dataset app reviews	Mencapai F1-score 0,83 untuk ACD dan 0,94 untuk ACP.	Dataset hanya AWARE dan belum diuji pada domain lain, bahasa lain, serta data noisy.
4	Mustafa et al. (2024)	Customers' sentiment on food delivery services: An Arabic text mining approach	NLP, feature selection, SVM	Review layanan pesan-antar makanan berbahasa Arab	Akurasi tertinggi 90% menggunakan Mutual Information dengan SVM.	Fokus pada layanan makanan; belum langsung pada layanan publik pemerintah.
5	Fashakh et al. (2025)	Detection cyberbullying using AI and sentiment analysis to examine psychological impacts on vulnerable groups	TF-IDF, TextBlob, Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, CNN, RNN, LSTM	58.000 tweet cyberbullying	RNN dan LSTM mencapai akurasi 0,98; Random Forest terbaik di model tradisional.	Tidak berbasis evaluasi psikologis klinis; konteks domain berbeda dari layanan publik.
6	Athira et al. (2025)	Effective Complaint Detection in Financial Services through Complaint, Severity, Emotion and Sentiment Analysis	NLP, Logistic Regression, Bi-LSTM, DistilBERT, GloVe, RoBERTa	FINCORP complaint dataset	F1-score 0,71, 0,74, dan 0,86 untuk klasifikasi sentimen, emosi, dan severity.	Fokus pada layanan finansial; generalisasi ke aplikasi pemerintah perlu diuji.
7	Al-Milli et al. (2026)	Emotion detection and sentiment analysis of textual data	LR, DT, SVM, RNN, LSTM, CNN, SMOTE	Dataset emosi teks 18.000 instance	CNN memperoleh F1-score tertinggi rata-rata 0,84 dan F1-score 0,95 pada kelas joy.	Dataset relatif terbatas; transformer belum dibandingkan.
8	Shivsharan et al. (2025)	Evaluating Machine Learning Models for Sentiment Analysis of YouTube Comments and Creating an Accessible Web Application	XGBoost, Random Forest, Logistic Regression, AdaBoost, GBDT, Bagging Classifier	Komentar YouTube dari Kaggle	Bagging Classifier mencapai akurasi 95,8%.	Fokus pada YouTube, bukan ulasan aplikasi layanan publik.
9	Khan et al. (2026)	Exploring and identifying fine-grained accessibility issues in app store using fine-tuned deep learning	Fine-tuned CNN, LSTM, BiLSTM, GRU, BiGRU	178.667 review dari 85 aplikasi di Apple App Store	CNN mencapai 93% pada klasifikasi biner dan 97% pada klasifikasi fine-grained.	Fokus pada isu aksesibilitas; perluasan ke Google Play Store dan XAI masih terbuka.
10	Caraka et al. (2025)	Exploring the Digital Pulse of Sentiment Analysis on Online Gambling in Indonesia using chi-square Feature Selection	Machine Learning, chi-square feature selection	Diskusi daring tentang judi online di Indonesia	Sentimen negatif dominan; chi-square digunakan untuk menemukan kata pemicu sentimen.	Fokus pada opini publik isu judi online, bukan aplikasi layanan pemerintah.
11	AlKindi & Abdallah (2025)	Machine Learning-Based Irony Detection and Sentiment Analysis in Arabic Tweets with Emojis	CNN, Naive Bayes, Decision Tree, Random Forest, BERT	ArSarcasMoji Arabic tweets	CNN efektif untuk ironi; Naive Bayes unggul pada analisis sentimen dibanding Decision Tree dan Random Forest.	Tantangan ironi, emoji, dan konteks bahasa masih kompleks.
12	Zaman et al. (2025)	More than meets the eye: Feature concerns and suggestions in mobile XR app reviews	Text mining, sentiment analysis, BERT, LLM, coding framework	Review Google Play Store aplikasi XR	Ulasan Google Play digunakan untuk mengidentifikasi feature concerns dan feature suggestions.	Dataset snapshot Mei 2023; generalisasi lintas domain perlu diuji.
13	Bai et al. (2024)	Prioritizing user requirements for digital products using explainable artificial intelligence	Sentistrength, topic modeling, Gephi, ML, XAI	Review Microsoft Teams, Zoom, Google Meet	Framework analisis app store mampu memprioritaskan kebutuhan pengguna produk digital.	Fokus pada video conferencing; belum spesifik pada layanan publik pemerintah.
14	Yang (2025)	Sentiment analysis of consumer reviews on online shopping platforms using integrated deep learning models	CNN, RNN, BERT, Voting+BERT, Bagging+BERT	Review wireless earbuds	Bagging+BERT mencapai akurasi 89,9%; Voting+BERT mencapai akurasi 90,7%.	Fokus pada e-commerce; bukan layanan publik.
15	Paneru et al. (2025)	Sentiment analysis of movie reviews: A Flask application using CNN with RoBERTa embeddings	RoBERTa embeddings + CNN, Flask app	50.000 review IMDB	Model R-CNN mencapai akurasi uji 91,5%.	Domain film; relevansi ke layanan publik bersifat metodologis, bukan objek langsung.

Meskipun tidak seluruh artikel yang dikaji secara langsung membahas aplikasi layanan pemerintah, artikel-artikel tersebut tetap relevan secara metodologis karena membahas penerapan Machine Learning, preprocessing teks, TF-IDF, word embedding, model klasifikasi, dan evaluasi analisis sentimen pada data ulasan pengguna atau opini digital. Artikel dengan objek seperti ulasan aplikasi, komentar media sosial, e-commerce, dan layanan digital digunakan untuk memperkaya pemahaman mengenai pendekatan teknis yang dapat diadaptasi pada konteks aplikasi layanan pemerintah. Dengan demikian, relevansi artikel tidak hanya dilihat dari kesamaan objek, tetapi juga dari kesamaan metode, jenis data teks, dan tujuan analisis sentimen.

3.2 Tren Penelitian Analisis Sentimen pada Aplikasi dan Layanan Digital

Berdasarkan 15 artikel yang dikaji, penelitian analisis sentimen berkembang dari klasifikasi opini umum menuju analisis yang lebih spesifik, seperti aspect-based sentiment analysis (ABSA), deteksi emosi, klasifikasi keluhan, deteksi ironi, serta analisis kebutuhan pengguna. Pada tahap awal, analisis sentimen umumnya berfokus pada klasifikasi positif, negatif, dan netral. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa klasifikasi sentimen saja belum cukup untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan layanan. Oleh karena itu, beberapa studi mulai menggabungkan analisis sentimen dengan ekstraksi aspek, prioritas kebutuhan, interpretabilitas model, serta klasifikasi isu spesifik.

Dalam konteks ulasan aplikasi, penelitian menunjukkan bahwa review pengguna dapat menjadi sumber informasi penting untuk pengembangan aplikasi. Taj et al. (2025) menggunakan ABSA untuk mendukung software requirements elicitation, sehingga ulasan pengguna tidak hanya dipahami sebagai opini positif atau negatif, tetapi juga sebagai sumber kebutuhan perangkat lunak. Bai et al. (2024) juga menunjukkan bahwa ulasan aplikasi dapat digunakan untuk memprioritaskan kebutuhan pengguna melalui kombinasi sentiment analysis, topic modeling, machine learning, dan XAI.

Tren lain yang terlihat adalah penggunaan model deep learning dan transformer. Model seperti CNN, LSTM, BERT, RoBERTa, dan AraBERT mulai banyak digunakan karena mampu menangkap konteks bahasa yang lebih kaya dibandingkan representasi fitur tradisional. Namun, metode klasik seperti SVM, Naive Bayes, Random Forest, dan Logistic Regression tetap relevan, terutama untuk penelitian mahasiswa S1 karena mudah diterapkan, dapat dipadukan dengan TF-IDF, dan lebih mudah dijelaskan dalam evaluasi metodologis.

3.3 Tren Algoritma yang Sering Digunakan

Algoritma yang ditemukan dalam artikel dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama. Pertama, algoritma Machine Learning klasik, seperti Naive Bayes, SVM, Random Forest, Logistic Regression, Decision Tree, XGBoost, dan Bagging Classifier. Algoritma ini banyak digunakan karena sederhana, relatif cepat, dan cocok untuk dataset teks yang direpresentasikan dengan TF-IDF atau fitur statistik lainnya.

Kedua, algoritma Deep Learning seperti CNN, RNN, LSTM, BiLSTM, GRU, dan BiGRU. Model ini digunakan untuk menangkap pola sekuensial dan fitur konteks dalam

teks. Ketiga, model Transformer dan Ensemble seperti BERT, RoBERTa, AraBERT, ARBERT, camelbert-msa, Voting+BERT, dan Bagging+BERT. Model ini menunjukkan performa yang baik terutama pada data yang membutuhkan pemahaman konteks.

Untuk penelitian tugas akhir S1, algoritma seperti Naive Bayes, SVM, Random Forest, dan Logistic Regression masih sangat layak digunakan karena lebih mudah dibandingkan transformer, tetapi tetap kuat untuk analisis sentimen berbasis TF-IDF. Model transformer dapat dijadikan pembandingan lanjutan apabila tersedia waktu, perangkat komputasi, dan dataset yang memadai.

3.4 Tren Penggunaan TF-IDF

TF-IDF masih menjadi metode representasi teks yang dominan pada penelitian Machine Learning klasik. TF-IDF bekerja dengan memberikan bobot pada kata berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam dokumen dan tingkat kekhasannya dalam keseluruhan korpus. Dalam analisis sentimen, TF-IDF banyak digunakan karena sederhana, cepat, dan efektif untuk mengubah teks menjadi fitur numerik.

Beberapa artikel menunjukkan bahwa TF-IDF masih relevan. Fashakh et al. (2025) menggunakan TF-IDF untuk representasi teks dalam deteksi cyberbullying, dikombinasikan dengan TextBlob untuk fitur sentimen. Dalam konteks penelitian aplikasi PUSAKA Kemenag, TF-IDF cocok digunakan karena ulasan Google Play Store biasanya berupa teks pendek hingga sedang.

Dengan preprocessing yang tepat, TF-IDF dapat menangkap kata-kata penting yang sering muncul dalam ulasan, seperti login, error, layanan, mudah, susah, update, fitur, sertifikat, atau istilah layanan keagamaan tertentu. Oleh karena itu, TF-IDF masih relevan sebagai metode pembobotan kata dalam penelitian analisis sentimen aplikasi layanan publik.

3.5 Tren Preprocessing Teks

Preprocessing merupakan tahap penting dalam analisis sentimen karena kualitas teks sangat memengaruhi performa model. Berdasarkan artikel yang dikaji, preprocessing yang sering digunakan meliputi case folding, cleaning, tokenizing, stopword removal, stemming atau lemmatization, normalisasi kata tidak baku, serta penanganan data tidak seimbang.

Bai et al. (2024) menjelaskan tahapan preprocessing berupa penghapusan review duplikat, penyaringan bahasa non-Inggris, penghapusan angka dan tanda baca, konversi huruf kecil, tokenisasi, penghapusan stopword, serta stemming. Youssef dan Elhoussaine (2026) juga menekankan preprocessing pada data Arab, seperti penghapusan URL, angka, leksikon non-Arab, dan pemisahan data menjadi train, validation, dan test.

Untuk penelitian PUSAKA Kemenag, preprocessing bahasa Indonesia perlu disesuaikan dengan karakter ulasan Google Play Store. Misalnya, kata tidak baku seperti gabisa, gk, ga, lemot, ngelag, mantap, apk, dan eror perlu dinormalisasi. Stemming bahasa Indonesia dapat menggunakan library seperti Sastrawi, sedangkan stopword dapat menggunakan daftar stopword bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan konteks layanan publik.

3.6 Dataset yang Sering Digunakan

Dataset yang digunakan dalam artikel sangat beragam. Namun, terdapat beberapa pola utama. Pertama, banyak penelitian menggunakan data dari ulasan aplikasi, baik Google Play Store maupun Apple App Store. Zaman et al. (2025) menggunakan review Google Play Store aplikasi XR untuk mengidentifikasi feature concerns dan feature suggestions. Khan et al. (2026) menggunakan 178.667 review dari 85 aplikasi di Apple App Store untuk mengidentifikasi isu aksesibilitas.

Kedua, beberapa penelitian menggunakan media sosial, terutama Twitter/X, untuk menganalisis sentimen, emosi, ironi, cyberbullying, dan opini publik. Ketiga, terdapat dataset domain spesifik seperti keluhan finansial, review e-commerce, review film, komentar YouTube, dan pendidikan.

Temuan ini menunjukkan bahwa dataset ulasan pengguna merupakan sumber utama dalam analisis sentimen layanan digital. Oleh karena itu, ulasan Google Play Store aplikasi PUSAKA Kemenag sangat relevan dijadikan dataset penelitian tugas akhir, karena memiliki karakteristik serupa dengan dataset app reviews yang digunakan dalam penelitian sebelumnya.

3.7 Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan yang Ditemukan

Kelebihan utama pendekatan Machine Learning klasik adalah kemudahan implementasi, efisiensi komputasi, dan interpretabilitas. SVM, Naive Bayes, Random Forest, dan Logistic Regression dapat digunakan dengan TF-IDF untuk membangun model klasifikasi sentimen yang cukup kuat. Pendekatan ini cocok untuk penelitian S1 karena tidak memerlukan perangkat keras tinggi dan proses evaluasinya lebih mudah dijelaskan.

Kekurangannya, model klasik cenderung kurang mampu memahami konteks bahasa yang kompleks, sarkasme, ironi, ambiguitas, atau makna berbasis aspek. AlKindi dan Abdallah (2025) menunjukkan bahwa ironi dan emoji dapat memengaruhi interpretasi sentimen, sehingga model sederhana dapat mengalami kesalahan ketika makna literal berbeda dengan maksud sebenarnya.

Model Deep Learning dan Transformer memiliki kelebihan dalam menangkap konteks kalimat dan hubungan semantik yang lebih kompleks. BERT, RoBERTa, AraBERT, dan model turunannya banyak digunakan untuk meningkatkan performa analisis sentimen. Namun, kekurangannya adalah kebutuhan komputasi lebih besar, proses pelatihan lebih kompleks, dan interpretabilitas model lebih rendah.

3.8 Gap Penelitian

Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa gap penelitian yang masih terbuka. Pertama, penelitian analisis sentimen pada aplikasi layanan pemerintah masih relatif terbatas dibandingkan penelitian pada e-commerce, media sosial, film, YouTube, dan layanan komersial. Sebagian besar artikel yang dikaji memang relevan secara metodologis, tetapi belum secara langsung membahas aplikasi pemerintah.

Kedua, masih terdapat keterbatasan pada dataset domain spesifik. Model yang baik pada satu domain belum tentu langsung optimal pada domain layanan publik pemerintah. Ketiga, penelitian pada bahasa lokal dan bahasa dengan gaya informal masih menantang. Ulasan Google Play Store di Indonesia sering mengandung bahasa tidak baku, singkatan, typo, campuran bahasa, dan ekspresi emosional. Hal ini menuntut preprocessing khusus.

Keempat, banyak penelitian masih berfokus pada klasifikasi positif, negatif, dan netral, sementara kebutuhan layanan publik sering kali memerlukan analisis yang lebih rinci, misalnya fitur mana yang bermasalah, jenis keluhan apa yang dominan, dan aspek layanan apa yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, ABSA berpotensi menjadi pengembangan lanjutan. Kelima, interpretabilitas model masih menjadi isu penting karena hasil analisis perlu dapat dijelaskan kepada pengambil keputusan di sektor publik.

3.9 Peluang Penelitian pada Aplikasi PUSAKA Kemenag

Aplikasi PUSAKA Kemenag merupakan salah satu contoh layanan publik digital yang berpotensi dianalisis menggunakan pendekatan analisis sentimen. Sebagai aplikasi layanan pemerintah, PUSAKA berfungsi sebagai kanal digital yang menghubungkan masyarakat dengan layanan Kementerian Agama. Ulasan pengguna pada Google Play Store dapat mencerminkan pengalaman masyarakat dalam menggunakan aplikasi, termasuk kemudahan akses, kendala teknis, kepuasan terhadap fitur, dan harapan pengguna terhadap pengembangan aplikasi.

Berdasarkan hasil SLR, penelitian terhadap aplikasi PUSAKA Kemenag dapat dirancang dengan mengambil data ulasan pengguna dari Google Play Store, melakukan preprocessing teks bahasa Indonesia, melakukan pelabelan sentimen positif, negatif, dan netral, menggunakan TF-IDF sebagai metode pembobotan kata, membandingkan algoritma Naive Bayes, SVM, Random Forest, dan Logistic Regression, mengevaluasi performa menggunakan accuracy, precision, recall, dan F1-score, serta menganalisis kata atau fitur yang dominan pada masing-masing sentimen.

Pendekatan tersebut realistis untuk tugas akhir S1 Informatika karena menggunakan metode yang umum, dapat dijelaskan secara akademik, dan relevan dengan transformasi digital pemerintah. Hasil penelitian juga dapat diarahkan untuk memberikan rekomendasi perbaikan layanan berdasarkan persepsi pengguna. Dengan demikian, hasil SLR ini dapat menjadi dasar konseptual dan metodologis bagi penelitian tugas akhir mengenai analisis sentimen ulasan pengguna aplikasi PUSAKA Kemenag menggunakan metode Machine Learning.

4. Kesimpulan

Berdasarkan 15 artikel yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa analisis sentimen merupakan pendekatan penting dalam memahami opini pengguna terhadap aplikasi dan layanan digital. Ulasan pengguna dapat digunakan untuk mengidentifikasi kepuasan, keluhan, masalah teknis, kebutuhan fitur, serta persepsi terhadap kualitas layanan. Dalam konteks transformasi digital pemerintah, analisis sentimen dapat membantu instansi publik mengevaluasi kualitas layanan berbasis data.

Algoritma yang paling sering digunakan dalam penelitian analisis sentimen meliputi Naive Bayes, SVM, Random Forest, Logistic Regression, Decision Tree, serta model ensemble. SVM banyak menunjukkan performa kuat pada data berbasis fitur statistik seperti TF-IDF, sedangkan Random Forest dan Bagging Classifier dapat memberikan hasil baik pada beberapa dataset. Logistic Regression tetap relevan karena sederhana dan cukup kuat sebagai baseline. Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan tren penggunaan CNN, LSTM, BERT, RoBERTa, AraBERT, dan model ensemble berbasis transformer.

Metode preprocessing yang dominan meliputi case folding, cleaning, tokenizing, stopword removal, stemming, normalisasi teks, serta penanganan data tidak seimbang. TF-IDF masih banyak digunakan sebagai metode pembobotan kata karena sederhana, efisien, dan cocok untuk algoritma Machine Learning klasik.

Peluang penelitian lanjutan masih terbuka, terutama pada aplikasi layanan pemerintah. Kajian ini menunjukkan bahwa penelitian analisis sentimen terhadap ulasan aplikasi PUSAKA Kemenag sangat relevan dilakukan. Penelitian tersebut dapat berkontribusi dalam memahami persepsi masyarakat terhadap layanan digital Kementerian Agama, mengidentifikasi kendala penggunaan aplikasi, serta memberikan rekomendasi berbasis data untuk peningkatan kualitas layanan publik digital.

Daftar Pustaka

- AlKindi, M. A., & Abdallah, N. O. (2025). Machine learning-based irony detection and sentiment analysis in Arabic tweets with emojis. *Procedia Computer Science*, 270, 3658–3667. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.09.491>
- Al-Milli, N., Elsoud, E. A., Al-Shaikh, A., Omar, H., & AlNajjar, A. (2026). Emotion detection and sentiment analysis of textual data. *Egyptian Informatics Journal*, 34, 100976. <https://doi.org/10.1016/j.eij.2026.100976>
- Athira, A., M, A., & Gupta, D. (2025). Effective complaint detection in financial services through complaint, severity, emotion and sentiment analysis. *Procedia Computer Science*, 258, 2220–2231. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.04.472>
- Bai, S., Shi, S., Han, C., Yang, M., Gupta, B. B., & Arya, V. (2024). Prioritizing user requirements for digital products using explainable artificial intelligence: A data-driven analysis on video conferencing apps. *Future Generation Computer Systems*, 158, 167–182. <https://doi.org/10.1016/j.future.2024.04.037>
- Caraka, R. E., Nurhaliza, S. S., Arato, A. R., Gio, P. U., Goldameir, N. E., Putri, R. L., Lukas, A., & Pardamean, B. (2025). Exploring the digital pulse of sentiment analysis on online gambling in Indonesia using χ^2 feature selection. *Procedia Computer Science*, 269, 1406–1413. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.09.082>
- Fashakh, A. M., Çevik, M., Aydoğan, Ş. K., & Ibrahim, A. A. (2025). Detection cyberbullying using AI and sentiment analysis to examine psychological impacts on vulnerable groups. *Egyptian Informatics Journal*, 32, 100856. <https://doi.org/10.1016/j.eij.2025.100856>

- Ghoul, D., Patrix, J., Lejeune, G., & Verny, J. (2024). A combined AraBERT and Voting Ensemble classifier model for Arabic sentiment analysis. *Natural Language Processing Journal*, 8, 100100. <https://doi.org/10.1016/j.nlp.2024.100100>
- Khan, M., Wang, Z., Khan, J. A., & Khan, N. D. (2026). Exploring and identifying fine-grained accessibility issues in app store using fine-tuned deep learning. *Array*, 29, 100572. <https://doi.org/10.1016/j.array.2025.100572>
- Mustafa, D., Khabour, S. M., & Shatnawi, A. S. (2024). Customers' sentiment on food delivery services: An Arabic text mining approach. *International Journal of Information Management Data Insights*, 4, 100299. <https://doi.org/10.1016/j.jjime.2024.100299>
- Paneru, B., Thapa, B., & Paneru, B. (2025). Sentiment analysis of movie reviews: A Flask application using CNN with RoBERTa embeddings. *Systems and Soft Computing*, 7, 200192. <https://doi.org/10.1016/j.sasc.2025.200192>
- Shivsharan, N., Kambli, V., Dabholkar, S., Dalvi, A., & Sukali, T. (2025). Evaluating machine learning models for sentiment analysis of YouTube comments and creating an accessible web application for comment analysis. *Procedia Computer Science*, 258, 3165–3174. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.04.574>
- Taj, S., Daudpota, S. M., Imran, A. S., & Kastrati, Z. (2025). Aspect-based sentiment analysis for software requirements elicitation using fine-tuned Bidirectional Encoder Representations from Transformers and Explainable Artificial Intelligence. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 151, 110632. <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2025.110632>
- Yang, Y. (2025). Sentiment analysis of consumer reviews on online shopping platforms using integrated deep learning models. *ICT Express*, 11, 881–887. <https://doi.org/10.1016/j.icte.2025.06.017>
- Youssef, L., & Elhoussaine, Z. (2026). AraABSAMD: A novel Arabic dataset for aspect-based sentiment analysis in the Moroccan education domain. *Array*, 30, 100782. <https://doi.org/10.1016/j.array.2026.100782>
- Zaman, N., Goldberg, D. M., Qiao, Z., & Abrahams, A. S. (2025). More than meets the eye: Feature concerns and suggestions in mobile XR app reviews. *Decision Support Systems*, 195, 114475. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2025.114475>